

ОБРАЗ И ДЕТАЛЬ: СТРУКТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Бекмурзаева С. Б.

Узбекистан, г. Ташкент, UMFT
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020309>

Ключевые слова: художественная деталь, поэтика, образ, символизация, подтекст, Довлатов.

Аннотация. Статья посвящена анализу художественной детали как ключевого структурно-смыслового элемента поэтики литературного произведения. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию художественной детали в литературоведении, уточняется её отличие от подробности. Выявляется, что деталь выполняет широкий спектр функций — от изобразительной и психологической до символической и концептуальной. На материале произведений русской литературы XIX–XX вв. анализируется многослойность функционирования детали, её способность становиться носителем подтекста, символа и авторской позиции.

Одной из актуальных задач современного литературоведения является исследование особенностей поэтики писателя, включающее в себя анализ как крупных структурных элементов текста, так и микроструктур, оказывающих значительное влияние на художественную целостность произведения. Среди таких микроструктур особое внимание уделяется художественной детали — выразительной единице текста, обладающей высоким смысловым и эстетическим потенциалом. Художественная деталь в литературе выполняет не только иллюстративную или описательную функцию, но также активно участвует в формировании образной системы, символического пространства, подтекста и эмоционально-смысловой атмосферы произведения. Через неё писатель моделирует художественную реальность, выражает авторскую позицию, репрезентирует характерологические особенности персонажей и воплощает глубинные смысловые пласты текста.

Исследование художественной детали в контексте поэтики позволяет более глубоко понять способы репрезентации действительности в литературе, выявить закономерности авторской стилистики и проследить, каким образом «малая форма» влияет на восприятие «большого смысла». Деталь способна выполнять множество функций: от создания эффекта достоверности до символического обобщения, от характеристики персонажа до раскрытия философской идеи, от построения повествовательной перспективы до модулирования ритма и темпа повествования.

В рамках поэтики деталь рассматривается как органичная часть художественного образа, способная наделяться самостоятельной семантической значимостью. Художественный образ, являясь центральной категорией литературного анализа, представляет собой сложный многослойный феномен, возникающий в результате взаимодействия конкретно-чувственных, вербальных и концептуальных компонентов. Он отражает авторское мироощущение, формирует вторичную, художественно осмысленную картину мира и представляет собой синтез объективной реальности и субъективной авторской интерпретации.

И. Ф. Волков подчёркивает, что «художественный образ — это система конкретно-чувственных средств, воплощающая собой художественное содержание». [2,75] Следовательно, художественная деталь, входящая в состав образной структуры, также наделяется функцией выражения художественного содержания, передаваемого через конкретику предметного мира, речевые характеристики, фрагменты описаний пейзажа, портрета или интерьера. Именно через такие элементы художественный текст «говорит» о главном — о человеке, времени, культуре, историческом моменте.

В настоящей статье художественная деталь рассматривается как структурный элемент художественного образа, отражающий индивидуальную концепцию автора, взаимодействующий с сюжетной и смысловой тканью текста и способный моделировать

целостную картину мира. Художественная деталь представляет собой неотъемлемый компонент художественного образа и функционирует как важнейший структурно-смысловой элемент поэтики литературного произведения. Она не только формирует эстетическое восприятие текста, но и участвует в моделировании глубинных смысловых пластов, включая символику, эмоциональную тональность, авторскую модальность и философские обобщения.

Согласно концепции, представленной в *Литературной энциклопедии терминов и понятий*, художественный образ строится на взаимодействии предметного и смыслового уровней. Эти уровни реализуются в тексте через три иерархических пласта: образы-детали, фабульные структуры и концептуальные композиции. На первом — предметном уровне — образы-детали выступают как минимальные единицы эстетического восприятия, создавая опору для дальнейшего формирования более сложных художественных конструкций. Они могут варьироваться по объему и форме: от лаконичного номинатива до развернутого описания (пейзаж, портрет, интерьер). Их отличают фрагментарность, выразительность, семантическая насыщенность и высокая ассоциативная потенция.

Функционально эти элементы участвуют в формировании фабульного уровня, на котором предметные образы включаются в сюжетную динамику, отражая действия, поступки, эмоциональные реакции и внутренние состояния персонажей. Наконец, на концептуальном уровне художественная деталь выполняет интегративную функцию: она объединяет персонажей, обстановку, образы природы и предметного мира в единую художественную картину действительности, где символический потенциал детали способствует раскрытию авторской концепции и идеологической направленности текста.

Особое значение в интерпретации художественной детали принадлежит классификации Б. М. Подольского, в соответствии с которой выделяются различные типы деталей: бытовые, пейзажные, производственные, психологические, портретные, речевые, сатирические, гротескные и др. [7,187-192] Указанная типология позволяет проследить многогранность функционирования детали в литературном тексте. По мысли исследователя, деталь зачастую реализуется через механизм метонимии, скрывая обозначаемое за риторической формой, и тем самым приобретает фигуральную природу, характер тропа.

Как указывал С. А. Антонов, «счастливно найденная» деталь обладает свойством мгновенного и глубинного воздействия, позволяя интуитивно охватить всю цепь ассоциативных связей, ведущих к пониманию сущностного содержания художественного объекта. Такая характеристика сближает художественную деталь с моделью «интегративного знака», способного аккумулировать и передавать объемную смысловую информацию при минимальных текстовых средствах. [1, 165]

Отдельное внимание уделяется различению «детали» и «подробности». Е. Добин указывает, что «деталь — это миниатюрная модель искусства», в которой частное выражает целое, тогда как подробность мгновенна, контекстуальна и не всегда наделена ассоциативной ёмкостью. [4, 432]

Анализ произведений русской литературы XIX–XX вв. подтверждает, что художественная деталь нередко становится носителем символично-метафизической нагрузки. В поэтике Пушкина, как отмечала Л. Я. Гинзбург, вещный мир выступает как подвижная структура, в которой «вещи движутся от торжественного к обыденному, от трагического к смешному и обратно», меняя свою смысловую ценность в зависимости от контекста. [3] Это свидетельствует о высокой степени контекстуальной зависимости и семантической гибкости художественной детали в произведениях классической литературы.

Пример такого подхода можно обнаружить в романе И. С. Тургенева *«Отцы и дети»*, где, по наблюдению А. Б. Есина, пепельница в виде серебряного лаптя, принадлежащая Павлу Петровичу, служит маркером внутреннего противоречия персонажа. [6, 84] Эта вещная деталь одновременно символизирует его «показное народолюбие» и ироническое несоответствие между предметом и декларируемыми ценностями.

Обращение к классической литературе позволяет выявить контекстуальную зависимость и символический потенциал художественной детали. В прозе второй половины XX века эти свойства получают новое развитие, в частности в творчестве Сергея Довлатова. К примеру его рассказ «Чемодан» иллюстрирует характерное для автора использование деталей не только как компонентов бытовой зарисовки, но и как смысло-образных элементов, обладающих символической и экспрессивной нагрузкой. Так, финский костюм, выступающий как остаток эмигрантского прошлого героя, приобретает символическое значение утраты, разрыва, экзистенциального вакуума и одновременно — попытки сохранить индивидуальность и человеческое достоинство в абсурдных жизненных обстоятельствах. Здесь художественная деталь выполняет полифункциональна: она содержит иронический подтекст, актуализирует автобиографическую интонацию, раскрывает внутреннее состояние героя, выражает авторскую позицию и служит точкой пересечения бытийного и смыслового.

Художественная деталь предстает как универсальный поэтический механизм, способный одновременно выполнять репрезентативную, экспрессивную, символическую и композиционно-смысловую функции. Она формирует «плотность» художественного текста, насыщая его многозначными смыслами и служа ключом к интерпретации авторской модели мира. Деталь — это не вспомогательный элемент повествования, а самостоятельная поэтическая единица, способная выразить философское содержание, эстетическую позицию автора и характер эпохи.

Художественная деталь представляет собой результат художественно-творческого освоения реальности, обладающий высокой семантической насыщенностью. В отличие от нейтральной подробности, она несёт значительную смысловую нагрузку и нередко становится ядром, вокруг которого формируется образная система произведения. Деталь не только иллюстрирует, но и структурирует художественный текст.

Особое внимание заслуживает проза Сергея Довлатова, в которой художественная деталь выступает в качестве выразителя ироничного авторского взгляда на действительность. Детали, как правило, подчеркнута повседневны — элементы одежды, бытовые предметы, документы — однако в контексте повествования они приобретают многозначность, становясь носителями скрытого смысла. В цикле «Чемодан» каждая вещь из багажа эмигранта — от костюма до носков — функционирует как семантический узел, через который раскрывается не только личная история героя, но и социально-исторический фон той эпохи. Эти предметы наделены ироничным, а подчас и трагическим подтекстом, что делает их символами утраты, памяти и внутреннего раздвоения.

В «Компромиссе» значимыми становятся такие, на первый взгляд, нейтральные элементы, как редакционные задания, канцелярские бумаги и газетные тексты. Однако в системе повествования они становятся репрезентантами бюрократического абсурда и этического конфликта между личной правдой и официальной ложью. Так, повторяющиеся шаблонные фразы, имитирующие публицистический стиль, обретают гротескное звучание, а каждый эпизод, выстроенный вокруг такой детали, становится выражением морального компромисса — как героя, так и эпохи.

Проза С. Довлатова демонстрирует, что художественная деталь выступает не факультативным элементом повествования, а значимым структурным компонентом, участвующим в формировании художественного пространства, репрезентации внутреннего мира персонажа и выражении авторской позиции. Тем самым она утверждается как один из ключевых инструментов поэтики реалистической прозы второй половины XX века.

References:

1. Антонов С. Письма о рассказе, в 2-х тт. т.2., М.: 1964.
2. Волков, И. Ф. Теория литературы. М., 1995.

3. **Гинзбург Л.Я.** Литература в поисках реальности: статьи, эссе, заметки. — М.: Советский писатель, 1987.
4. Добин Е. Сюжет и действительность; Искусство детали / Е. Добин. - Л.: Сов. писатель, 1981.
5. Довлатов С.Д. *Собрание сочинений: в 3 т.* – СПб.: Лимбус Прес, 1995.
6. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – М.: 2003.
7. *Подольский Б. П. Рождение художественной детали // Знамя.* 1954.